

CERTIFICADO

Certificamos que

Adilmar Coelho Dantas

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Adriana Sampaio

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Adriano de Oliveira Andrade

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Adriano Alves Pereira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Adrielle Nazar Moraes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Alberlúcia Soares Dâmaso Garcias da Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Álida Lúcia Cardoso

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Aline Ferreira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Aline Soares Nunes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Allyssane Rezende Simão

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Amanda Finzi de Abreu

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Amanda Franco Spirandeli

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Amanda Gomes Rabelo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Cláudia Frontarolli

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Carolina Torres Cresto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Caroline Pazeto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Pereira Resende da Costa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Silva Araújo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Claudia Patrocínio

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Izabel Mendes de Freitas

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Júlia Alves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Laura Shimamoto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Luiza Cavalcante

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Paula Paixão

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Paula Arantes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Caroline Moreira Mendes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Leite de Jesus

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

André Dantas

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Andrei Nakagawa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Anselmo Frizera Neto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ariane Ferreira Novato

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Arielly Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Baltazar Jose da Silva Neto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Barbara Duarte Cunha

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Beatriz Damis Vital

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Bianca Lima

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Bianca Peixoto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Brunna Bezerra Costa Ribeiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Bruno Coelho Calil

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Bruno Martins Silva Torres

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Camila Davi Ramos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Camille Alves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carlos Renato Nolli

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carlos Costa Junior

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carlos Petersen

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carolina Barbosa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Carolina Moreira Coelho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Caroline Araujo Marquez Valentini

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Caroline Ozzy

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Chrystian Trindade

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Cintia de Almeida Ribeiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Crystiano Luz

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniel Mariano

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniel Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniel Vasconcelos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniela Santana de Souza

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Danillo Rodrigues

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Danilo Cunha

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Deborah Cristina Silva Maia

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Dhainner Rocha Macedo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Dhara Campos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Diemesleno Carvalho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Domingos Alves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Eber Lawrence

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Edgard Morya

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Eduardo Morais Carvalho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Eliza Prado

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ellyesânia Silva Coutinho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Eustáquio Júnior

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ezequiel Pereira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Fábio Henrique M. Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fabio C. Gregorio

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fanny França Vilela

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Felipe Francisco Vieira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Felipe Monteiro Rodrigues

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Felipe Rocha

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Barros Gonçalves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Lima Martins

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Almeida

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda B. de Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernando Max Lima

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Flávia Gonçalves Fernandes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Flavia Diniz

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Franciel Bezerra

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Franciellen Pereira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Frederico Benaventana

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Araújo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Costa Maria

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Lanes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela Pinto Gonçalves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela Fernandes Lacerda

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela Granja

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela Macedo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela Menezes Reis

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriele Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriella Campos Alves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriella Lelis Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabrielle Macedo Pereira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Geraldo Nogueira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Geyza Rocha

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Giovana Murari Moraes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Giovanna Lima

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Giulia Mendonça

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Glauçia Souza

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Glauco Augusto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Balduino Lopes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Henrique Pereira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Xavier Sauto de Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Gallucci

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Henrique F. Ribeiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Martins

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Rocha Montoia

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gustavo Souza Vieira Dutra

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gustavo Rodrigues Lemos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hellen Ryzia Sousa Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Henrique Andrade Barbosa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Henrique Freitas

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hermes Neri

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Homero de Castro Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hudson Bruno

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hugo Martins Correia

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Iago Alves Pereira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Igor Silva Zabalon

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ihanca Alves Macedo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ingrid Wutke Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Iohanna Vigneski

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Iraides Moraes Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Isabela Baxhix

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Italo Gustavo Sampaio Fernandes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ivan Santos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Izabella Nonato Oliveira Lima

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Jean Martins

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Jéssica R. Graff

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Jhone Santos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

João Claudio Alves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

João Luiz Siriani

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Nepomuceno Mello

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Rodrigues

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Juliana Gomes Teixeira Arduini

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlio Gabriel Xavier Souto de Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Justino Batista V. Neto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kaio S. Mendonça

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kaliny Alice Carvalho de Oliveira Magalhães

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Kallyu Manoel de Souza

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Karoline Carrasco

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Katherinne Lima de Abreu

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Kelly Faria

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kelly Nishida

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kleber de Oliveira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Laíse Resende

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Laureane Almeida Santiago de Araújo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Leonardo Caetano

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Leonardo Felix

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Leonardo Moreira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Letícia Santos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lísia Arantes Rodrigues

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena F. Santana

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Flores Dionisio

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Furtado

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Marques Vieira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Albino Martins

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Francisco Ferreira de Paula

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Gabriel Vieira de Almeida

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Brito

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Menezes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luciane Fernandes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luciano Peres

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucile Dubois

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ludimila Fernandes da Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ludmila Vieira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ludymila Ribeiro Borges

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luis Paulo Fagundes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Luís Arthur D. de Freitas

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luísa Guirelli Borges Mendes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luiz Arthur Tarralo Passatuto

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Luiz Henrique Lourenço

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Luiz Gustavo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Luiza Maire David Luiz

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Luiza Ramos Orlandi

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Malu Angélica Gontijo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcela Vieira Caixeta Machado

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcelo Chioato

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcelo Lemos Nunes Franco

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Marco Tullio Alves Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcos Aurélio Lima Neves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcos Vinícius Sampaio

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcos José de Moraes Filho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mardey Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Maria Jose Ferreira Zaruz

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Korndörfer dos Santos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Borges

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Cristina Santos Fernandes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Gabriel da Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariela Laiz Ordoñez Carneiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Mario Divino Borges Filho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mário Divino Borges Filho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Maristella Borges Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Maristella Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marryele Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Matheus Democh Chadud Menezes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Matheus Capo Rosa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Matheus H. Marconi

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Michelle Araujo Mesquita

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mila F. Nozella

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mirella de Sousa Vieira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Murillo Mateus

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nágila Vescovi

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Natália Policena de Mello

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nathalia Pamela Rodrigues

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nathalia Lais Mazotti

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nathalya Abreu

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nayara Ferreira da Costa Pereira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nélio Batista do Nascimento Júnior

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nicolle Vaz

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nyalla Valle

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Pablo Assis Borges

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Paulo Eduardo Alves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Pedro Cunha Carneiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Pedro de Melo Nogueira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Pierre Thomas

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Priscila Bernardes Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Rafael da Cunha Tomais

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rafael Pasotto Miguel

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rafaela de O. Dias

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Raissa de Sousa Guerra

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Raissa Vilela

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rani Alves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Raoni Masson

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ravelly Borges Amorim

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Regis Michel dos Santos Sousa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Renan Moritz

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Renes Nogueira Júnior

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rianne Brito

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ricardo Catta Preta

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rilton Wagner de Andrade Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Robert Amaral

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodolfo Ribeiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodolpho Sarmiento Macedo

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodrigo Balbino Batista

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodrigo Côrtes Gonçalves

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodrigo Miranda Figueira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Roger Pires

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ronaldo Junio Souza Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ronaldo Sena Lima Filho

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rosane Mendonça Rodrigues

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ruth Helena Borges Santos Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Sabrina Santana

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Sarah Mansur Resende de Miranda

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Saulo Garcez Santos

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Sérgio Muhlen

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Stefanny Leticia Julião de Madeiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Tássia Laís Maganha

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Tauã Richel Belchior da Costa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Tayanne Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thaíla Ferreira Zaruz

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thalita Ayra

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thaynara R. Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Finotti Moraes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Bevilacqua

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Braga Rodrigues

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Teixeira

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Ueslei Souza Silva

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vamberto Soares

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vanessa Rocha

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Veronica Veehlg

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Victor Biasiotti Saint Martin

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Victor Hugo de Freitas Morales

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Vinicius Teixeira da Costa

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vinícius Naves Rezende Faria

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vitor Carvalho Borges de Moraes

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Yulle Ribeiro

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 12 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Yuran Costa Dias

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 8 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Yuri Cassiolato

participou do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA